

Emilio José Delgado Algarra

Doctor con mención europea Cum Laude en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Sociales y profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Huelva. Autor de numerosas publicaciones y director de Jornadas y Simposios en colaboración con la Embajada de Japón en varios países, sus principales líneas de investigación se centran en la enseñanza de las Ciencias Sociales, enseñanza de la Historia, educación ciudadana, memoria e investigación acción. Es miembro del grupo de investigación DESYM, de la RED14 e investigador del proyecto I+D EPITEC (código EDU2015-67953-P). Además, es Director de Centro Académico y Cultural de Asia Oriental, centro aprobado por Consejo de Gobierno que se encuentra adscrito tanto al Servicio de Lenguas Modernas y Plurilingüismo como al Vicerrectorado de responsable en materia de Internacionalización de la UHU.

Historia y memoria en Latinoamérica: contribución de la escuela a la alfabetización democrática

History and memory in Latin America: the school's contribution to democratic literacy

Emilio José Delgado Algarra

emilio.delgado@ddcc.uhu.es

Recepción: 14 de noviembre de 2019

Aprobación: 5 de diciembre de 2019

Resumen

A lo largo del Siglo XX las dictaduras se han manifestado de diferentes formas en Latinoamérica. Las vías de acceso más comunes han sido el golpe de Estado y, en algunos casos, se ha producido un acceso previo al poder por vía constitucional y por elección democrática. Tras introducir los diferentes tipos de dictadura y diferenciar el autoritarismo del totalitarismo, se hace un breve repaso de éstas por países. Seguidamente, se presenta una clasificación de procesos que dieron paso a la democracia. Finalmente, se reflexiona sobre el papel de la escuela en la construcción de un compromiso democrático a través de la enseñanza de una Historia con memoria; concluyendo que la escuela, entendida como motor de cambio social y de compromiso con la democracia, tiene en la enseñanza de una Historia con memoria un aliado para contribuir a la alfabetización democrática de los estudiantes.

Palabras clave: Dictadura, historia, memoria, compromiso democrático, Latinoamérica, escuela.

Abstract

Throughout the 20th century, dictatorships have manifested themselves in different ways in Latin America. The most common access routes have been coup attempt and, in some cases, there has been prior access to power by constitutional means and by democratic election. After introducing the different types of dictatorship and differentiating authoritarianism from totalitarianism, a brief review of these by countries is made. Next, a classification of processes that gave way to democracy is presented. Finally, a reflection on the role of the school in the construction of a democratic commitment through teaching of History with memory is considered; concluding that the school, understood as an engine of social change and commitment to democracy, the teaching of History with memory is an ally to contribute to the democratic literacy of students.

Keywords: Dictatorship, History, memory, democratic commitment, Latin America, school.

Introducción: dictadura, autoritarismo y totalitarismo

Las dictaduras en Latinoamérica se han manifestado de diferentes formas desde las más tradicionales hasta las semidemocráticas. Sin embargo, antes de hacer un repaso a algunas de las dictaduras más representativas y recientes de América Latina debemos plantearnos las siguientes preguntas: ¿Qué es una dictadura y cuáles son los elementos definitorios de este sistema de gobierno? Una dictadura, en términos generales, es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en las manos de un dictador o en manos de pequeños grupos como junta de militares o partidos políticos hegemónicos (Rouquié, 1986; 1984), imposibilitando el pluralismo político y reprimiendo (o, en algunos casos, eliminando) cualquier oposición o movilización ciudadana que vaya contra los intereses del gobierno.

Así pues, dictadura se identifica con determinados individuos apegados al poder, a sistemas de gobierno o incluso a lapsos de tiempo (Valencia, 2014).

Si uno de los aspectos característicos de una democracia es, en mayor o menor medida, la separación de poderes y la elección de gobernantes por parte de la ciudadanía mediante elecciones competitivas; en dictadura, el poder tiende a centralizarse en una persona o en un pequeño grupo de personas mermando la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir entre diferentes opciones políticas (Valencia y Marín, 2016).

En el índice “Democracia-Dictadura”, por un lado, se tiene en cuenta si un país tiene elecciones continuas competitivas, y, por otro lado, puede considerar el papel de los derechos humanos, la libertad de prensa (sin control ni censura por parte de los poderes del Estado) y el estado de derecho. En un estado de derecho democrático, todas las personas, incluidos legisladores, están sujetos a la ley; por lo que toda acción social y estatal se sustenta en una serie de normas.

En otras palabras, en “Democracia”, las autoridades del Estado están también limitadas por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten. En las “Dictaduras personales”, por ejemplo, el dictador puede plantear y llevar a la práctica acciones sin mediación de ninguna norma jurídica previa. Podemos destacar cinco tipos de gobiernos dictatoriales (Ezrow y Frantz, 2011):

1. Dictadura militar: las dictaduras militares son regímenes en los que el poder recae en mano de la Junta Militar, un grupo de oficiales que tiene el poder, determina quién dirigirá el país y ejerce una influencia determinante sobre la política. La dictadura militar fue muy popular a lo largo del siglo XX debido a los cambios políticos profundos que se dieron en América Latina, Oriente Medio y África. Las dictaduras militares suelen mantenerse por el uso de la fuerza posterior a un golpe de Estado.

2. Dictadura de partido único: en estos regímenes un partido domina la política y sólo él tiene acceso a cargos políticos y posee control sobre la política. Aunque otros partidos puedan competir en elecciones y escaños legislativos, el poder político lo ostenta un partido dominante que controla la selección de los funcionarios del partido y moviliza a la ciudadanía

para que vote y muestre su apoyo a los líderes del partido.

3. Dictadura personalista: en estos regímenes el poder está en una sólo persona. El dictador personalista puede ser miembro de fuerzas armadas o líder de un partido político; sin embargo, el poder del ejército y del partido ejercen o dependen, directamente, de la voluntad del dictador; de manera que el cuerpo de élite suele estar compuesto por amigos y familiares del dictador seleccionados a dedo.

4. Dictadura monárquica: en estos regímenes el poder es heredado por una persona de ascendencia real de acuerdo con la práctica o la constitución aceptada; ejerciendo el poder político. Las élites en las monarquías son, típicamente, miembros de la familia real, sin embargo, no se considera dictadura como tal si el monarca no ejerce poder político.

5. Dictadura híbrida: estos regímenes combinan cualidades de dictaduras personalistas, de partido único y militares. Cuando los regímenes comparten características de las tres formas de dictaduras, se les llama triple amenaza. Las formas más comunes de dictaduras híbridas son las personalistas y de partido único o las personalistas y militares.

Las dictaduras pueden ser autoritarias o totalitarias, entre otras cuestiones, en función de la ideología que la sustente o de la propaganda hacia la figura del líder, búsqueda de apoyo de masas o simple sometimiento de estas, la importancia que da a realizar cambios en la sociedad o de imponer el poder sobre la misma. Según la Real Academia Española, el autoritarismo se definiría como “un régimen o una organización política: Que ejerce el poder sin limitaciones”. Según Linz (2010), los sistemas autoritarios son regímenes políticos con un pluralismo limitado y sin una ideología elaborada que sustente el propio sistema; careciendo de movilización política intensa y presentando un líder o un grupo reducido que ejerce el poder sin límites claros.

Según este autor, el totalitarismo se refiere a los aspectos doctrinales que desarrollaron los regímenes políticos en el siglo pasado, en los que el Estado

concentra todos los poderes, únicamente, en un partido, controlando de un modo coactivo las relaciones sociales bajo una sola ideología que es la oficial. Siguiendo con el autor antes mencionado, a diferencia del autoritarismo, el totalitarismo implica un dominio político donde existe un partido único de masas, un caudillo carismático que controla el partido, una ideología oficial, un control de la economía, medios de comunicación y fuerzas armadas por parte del partido y un sistema policial que se encarga del control social.

En este tipo de regímenes es común el uso de campos de concentración destinados al aislamiento de los opositores y de los considerados enemigos del régimen, empleo sistemático del terror, apoyado en una policía secreta, para la eliminación de la disidencia. Mientras el autoritarismo se sirve de los mecanismos necesarios para evitar que los opositores y disidentes puedan expresar su postura en público, el totalitarismo va más allá en el sentido de que busca acabar con las ideas disidentes a través del adoctrinamiento; convirtiendo la política estatal en un medio de control de la acción y del pensamiento de la ciudadanía en economía, cultura, familia y/o religión.

Centrándonos en la dictadura moderna, el dictador puede acceder al poder de diferentes formas. Una vía de acceso puede ser por golpe de Estado, mediante una coalición cívico-militar o por la acción de las fuerzas armadas. En este caso, la dictadura se mantendría gracias al poder del aparato militar. Otras vías de acceso pueden ser votación popular, designación por partido único o jerarquía dominante, o herencia por fallecimiento de quien ostentaba el poder. En este caso, en la línea de los totalitarismos, la dictadura tiende a legitimarse mediante la ideología del partido o movimiento, y a través de la fuerza y de un sistema, intensamente, jerarquizado.

Siglo XX: dictaduras en Latinoamérica

Los diferentes países de Latinoamérica y España han conocido de cerca las consecuencias de la dictadura, especialmente, en el siglo XX. Las vías de acceso más comunes han sido el golpe de Estado y, en

algunos casos, se ha producido un acceso previo al poder por vía constitucional y por elección democrática (Valencia y Marín, 2016).

En el caso de la República Dominicana, tras un golpe militar, Trujillo entró al poder y lo ejerció de manera tiránica violando de manera sistemática los derechos humanos, reprimiendo a la oposición, encarcelando y torturando a disidentes, acabando con las libertades individuales y alimentando el culto a su figura.

En Honduras, aunque Tiburcio accedió al poder de manera constitucional, desde el año 1936, se aferró a él a través de un régimen dictatorial donde se reforzaron las fuerzas armadas, se acabó por la fuerza con las revueltas del campesinado, se ilegalizó el Partido Comunista y se fortalecieron las fuerzas armadas, legitimando la dictadura en la presunta incapacidad del país para funcionar libremente.

En Nicaragua, de manera sucesiva, Anastasio y sus hijos Luis y Anastasio se hicieron con el poder del país y lo mantuvieron de forma autoritaria.

Dentro de Venezuela, el gobierno del socialdemócrata Rómulo Gallegos fue derrocado por el golpe de Estado que capitaneó Marcos Pérez. Tras una serie de incidentes, accedió al poder y reprimió a los opositores. Durante su gobierno, la policía (Seguridad Nacional) era temida por la ciudadanía, llegando a ser acusada de numerosas torturas y, en ocasiones, asesinatos.

En cuanto a Colombia, el militar Rojas encabezó un golpe de Estado en 1953 que le llevó a hacerse con el poder. Durante el periodo de su mandato, pese a que se realizaron obras públicas de gran importancia, se produjo un aumento de la corrupción, disturbios, represión y cierre de periódicos.

En relación con Guatemala, a través de golpe de Estado, Castillo Armas accedió a la presidencia del país. En la línea de otras dictaduras, más allá de anular las reformas del gobierno anterior, prohibió los partidos y sindicatos.

En el caso de Paraguay, Stroessner derrocó a Federico Chávez a través de un golpe de Estado y, tras unas elecciones en las que era el único candidato, accedió a la presidencia. Durante sus 35 años de gobierno, eliminó la oposición política, la libertad de prensa y ejerció una dura represión.

En cuanto a Cuba, aunque en 1940 había accedido al poder por vía democrática, cuando se presentó a las elecciones de 1952, frente a unas encuestas que no le daban la primera posición, valiéndose de su liderazgo en las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado tras el cual ilegalizó las otras formaciones políticas. Con el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, Batista fue derrocado el 1959. Fidel Castro ha sido líder del país hasta que su hermano, Raúl, le sucedió en el cargo. En la actualidad, Cuba es el único país de Latinoamérica sin democracia.

En Brasil, el golpe militar de 1964 contó con el apoyo de la sociedad brasileña debido al temor que existía frente a la deriva procomunista del presidente Goulart. Los golpistas se presentaron como protectores del país y en 1967 promulgaron una constitución buscando cierta legitimización democrática; sin embargo, en la práctica, se produjo una represión de aquellas personas que eran consideradas disidentes.

En Perú, los militares Velasco y Morales fueron sucesivos jefes del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada (1968-1980). Debido a la crisis económica, huelgas y movimientos de estudiantes, finalmente, se convocaron elecciones democráticas en 1980.

En el caso de Bolivia, tras encabezar un golpe de Estado contra el poder del general Torres, Banzer asumió la presidencia del país. La dictadura instaurada durante el periodo que va de 1971 a 1978 fue férrea e incluyó la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, la desaparición de presos políticos y la tortura. Aunque fue derrocado en 1978, en 1997 volvió a acceder al poder a través de unas elecciones democráticas y por vía constitucional. Renunció a la presidencia en 2001 debido a una enfermedad terminal.

Con relación a Ecuador, en 1972, las Fuerzas Armadas de Educador dieron un golpe de Estado y Rodríguez Lara, como oficial más antiguo, asumió el poder hasta que le sucedió el Consejo Supremo de Gobierno. Este Consejo asumió dichas funciones hasta la vuelta de la democracia en 1979.

En Chile, tras encabezar en 1973 el golpe militar contra Salvador Allende, por aquel entonces presidente, Augusto Pinochet asumió la Presidencia de la Junta Militar de Gobierno y de la República de Chile. Durante su mandato, se produjeron desapariciones, ejecuciones y violaciones de los derechos humanos que fueron condenados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977. Con la limitación a 8 años del mandato presidencial que planteaba la Constitución aprobada en 1980, en 1988, se celebró un plebiscito donde se decidiría si Pinochet podía ser elegido presidente. Con la victoria del “no”, se abrió un proceso de transición democrática que llevó finalmente a que, en 1990, Patricio Aylwin accediese a la presidencia de Chile.

En Uruguay, tras un golpe de Estado, la presidencia del país estuvo sucedida por tres militares (Bordaberry, Demicheli, Méndez y Álvarez). En ese periodo, al igual que otras dictaduras, se prohibieron partidos políticos y se ilegalizaron sindicatos y medios de prensa. Además, se encarcelaron, eliminaron y persiguieron a todos aquellos que se opusiesen al régimen.

En Argentina, la sublevación militar de 1976 concluyó con el derrocamiento de la presidenta María Estela de Perón, quien había ocupado el cargo tras el fallecimiento de su marido Juan Domingo Perón. El presidente, con funciones legislativas y ejecutivas, era elegido en juntas militares formadas por tres militares.

En cuanto a Panamá, la dictadura de Noriega desembocó en una profunda crisis política, económica y social. Finalmente, fue detenido y condenado.

Tabla 1. Dictaduras del Siglo XX en Latinoamérica y España.

País	Dictador	Periodo
Rep. Domin.	Rafael Leónidas Trujillo	1930-1938, 1942-1952 (1939-1961)
Honduras	Tiburcio Carias Andino	1933-1948
Nicaragua	Anastasio Somoza Familia Somoza	1937-1947, 1950-1956 1937-1947 Y 1950-1956; 1965-1963; 1967-1972 y 1974-1979
España	Francisco Franco	1939-1975
Venezuela	Marcos Pérez Jiménez	1952-1958
Colombia	Gustavo Rojas	1953-1957
Guatemala	Carlos Castillo Armas	1954-1957
Paraguay	Alfredo Stroessner	1954-1989
Haití	François Duvalier	1957-1971
Cuba	Fulgencio Batista	1952-1959
Brasil	Humberto Branco / Artur Da Costa e Silva / Emílio Garrastazu Médici / Ernesto Geisel / Joao Baptista Figueiredo	1964-1967 / 1967-1969 / 1969-1974 / 1974-1979 / 1979-1985

Perú	Juan Velasco Alvarado / Francisco Morales	1968-1975 / 1975-1980
Bolivia	Hugo Banzer	1971-1978, 1997-2001
Ecuador	Guillermo Rodríguez Lara	1972-1976
Chile	Augusto Pinochet	1973-1990
Uruguay	Aparicio Méndez Juan María Bordaberry / Alberto Demicheli / Aparicio Méndez / Gregorio Álvarez	1976-1981 1973-1985
Argentina	Rafael Videla / Roberto Viola / Leopoldo Galtieri / Reynaldo Bignone	1976-1981 / 1981 / 1981-1982 / 1982-1983
Panamá	Manuel Antonio Noriega	1983-1989

Fuente: Elaboración propia.

Todas estas dictaduras han quedado atrás (Tabla 1) y han dado paso a la democracia, a excepción del caso de Cuba. Por su parte, en relación con el paso de la dictadura a democracia, Schmitter y Karl (1994) distinguen cuatro modelos de transición (Ta-

bla 2): por revolución como en Nicaragua; por imposición, como en Brasil, Ecuador, Paraguay, El Salvador y Guatemala; por pacto como en Venezuela, Uruguay, Chile, Colombia; y por reforma.

Tabla 2. Modelos de transición a la democracia en Latinoamérica.

	Dominada por las élites	Dominada por las masas
Coercitiva	Por imposición	Por revolución
Negociada	Por pacto	Por reforma

Fuente: Elaboración propia con base en Schmitter y Karl, 1994.

Pese a la expansión de las democracias en Latinoamérica, existe cierta preocupación por la estabilidad de dichos sistemas dada la cercanía de los regímenes dictatoriales de algunos de los países. El modelo más utilizado ha sido el modelo de transacción, es decir, un modelo en el que, en mayor o menor grado, ha existido un pacto o consenso entre las élites autoritarias y las fuerzas democráticas (Titei, 2014). Sin embargo, pese a los esfuerzos de la mayoría de las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas por fomentar la democratización, el autoritarismo y el totalitarismo, siguen representando una amenaza para algunas de estas naciones (Notimérica, 2019).

Compromiso democrático y aprendizaje de una Historia con memoria

La memoria supone una vivencia del tiempo a través de la experiencia. En este sentido, además de recibir una herencia, se deben tomar decisiones en cuanto a con qué aspectos de esa herencia quedarnos para comprender el presente e impulsar el futuro. Como afirma Bárcena:

somos memoria, y la realidad se conforma desde ella, y por eso es importante la pregunta por la relación entre el tiempo de la memoria y el tiempo de la educación, que es el tiempo de una vida que se impulsa hacia adelante (2011, p. 122).

En otras palabras, los hechos y los significados para los supervivientes forman parte indivisible de una memoria que se enfrenta a “proyectos de olvido” (p. 122), mientras que, en caso de no existir supervivientes de episodios traumáticos del pasado, nos encontramos con lo que Reyes Mate (2011) define como posmemoria.

Como indica Hobsbawn, “(...) la mayor parte de la acción consciente de los seres humanos que se basa en el aprendizaje, la memoria y la experiencia constituye un inmenso mecanismo que sirve para afrontar constantemente el pasado, el presente y el futuro (...)” (1998, p. 53). Sin embargo, pese a los beneficios potenciales de enseñar una Historia con memoria, es importante el estudio de las controversias actuales e históricas para el compromiso democrático. Hay que tener en cuenta que la diversidad de factores que han construido las diferentes memorias colectivas ha dificultado la construcción de una memoria histórica común.

Además, la ciudadanía ha adoptado una visión dispar respecto a la pertinencia o no pertinencia de su memoración en el presente; existiendo un debate social donde chocan dos posturas contrapuestas. Ante una amnesia en la memoria, lo que unos llaman “reconciliación” otros lo llaman “olvido” (Valls, 2007), mientras que, ante una memoria traída al presente, lo que unos llaman “apertura de viejas heridas” otros lo llaman “reparación”. Sin embargo, Antoni Santisteban, en su propuesta de estructura conceptual del tiempo histórico, incluyó la memoria y el recuerdo como parte del pasado dentro del bloque “la temporalidad humana” (2007, p. 23). Apoyándonos en dicha propuesta, optar por la “reconciliación” que defienden los sectores conservadores implica la construcción de una conceptualización del tiempo histórico incompleta, que puede desembocar en una tendencia a la descripción sin interpretación del presente, por encima de cualquier otra acción relacionada con el pasado y el futuro.

La visión crítica y la acción en supuestos prácticos de aula requieren volver a sucesos históricos similares; es decir, debemos conocer las reglas implicadas en situaciones conflictivas pertenecientes a la me-

moria histórica de cara a realizar trabajos grupales destinados a buscar solución a conflictos del mundo actual que se propongan en el aula. Sin embargo, es necesario advertir que existen una serie de factores que limitan el uso funcional de la memoria en la escuela: la falta de experiencia de profesores noveles, las concepciones docentes o el miedo a la reacción de la comunidad educativa (Hess, 2002; 2008).

Factores como la búsqueda del consenso en debates moralistas ya predecibles de antemano, el escaso interés casi generalizado que el alumnado tiene por el pasado y la falta de tradición de acudir a la memoria en la enseñanza de la Historia, son cuestiones que, como veremos a continuación, generan dificultades a la hora de desarrollar un currículum de Historia donde tenga cabida la memoria.

- ◆ En primer lugar, como afirma Carlos López, cuando hablamos de pensar la ciudadanía como un problema educativo relevante “no se trata de perder el tiempo con un argumentario de tópicos corporativos, sino de reflexionar sobre las armaduras éticas y políticas con las que una ciudadanía crítica debe dotarse” (2008, p. 41); afirmando que en algunos textos escolares se hace uso de enfoques moralistas ante la temática del Holocausto o se consideran los derechos humanos como algo consolidado y dependiente de enfoques humanitarios.
- ◆ En segundo lugar, en las culturas escolares predomina un presentismo desde una mirada bipolar (el reformismo socioliberal y el contrarreformismo conservador) que, como afirma Carlos López (2008), se logra a raíz de la legitimidad conseguida por la combinación del cientifismo pedagógico, el consenso político y la ocultación de la discordancia clasista entre escuela pública, concertada y privada.
- ◆ En tercer lugar, no hay tradición ni en España ni en muchos países de nuestro entorno de recurrir a la memoria individual en el contexto educativo. Como afirma Pagés (2008), existe un cierto temor casi generalizado sobre el tratamiento que hay que dar a la memoria histórica en la enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre enseñanza de la Historia y enseñanza de la memoria histórica, especialmente, cuando ésta se refiere a hechos traumáticos del pasado.

Son muchas las preguntas que pueden surgir al referirnos a la memoria ¿Por qué hacer un uso didáctico de la memoria en la escuela?, ¿Qué potencialidades supone la rememoración de la memoria histórica en la educación ciudadana dentro de la enseñanza de la Historia? ¿Es siempre justo el consenso? ¿Hay que huir del conflicto? ¿Hay que huir de los temas controvertidos? ¿Hay que recordar o, por el contrario, hay que olvidar? ¿A quién beneficia y a quién perjudica el olvido?, etc. Las respuestas a estas cuestiones no son triviales y, aunque en ocasiones se encuentren mediatizadas acríticamente por la mitificación de posiciones sesgadas ideológicamente, es necesario un posicionamiento individual flexible donde se eviten tópicos asociados a estos sesgos.

Conclusión

Hasta bien entrado el siglo XX, a excepción de Costa Rica, los países latinoamericanos han sufrido la acción de dictaduras que, en muchos casos, se apoyaba en la represión de la disidencia, incluyendo la tortura, el asesinato y/o la desaparición de civiles y opositores políticos; vulnerando los derechos humanos y generando fracturas sociales que se encuentran en procesos de cicatrización. Aunque las dictaduras han quedado atrás y la democracia se ha consolidado en Latinoamérica (a excepción de Cuba), existen voces preocupadas por la estabilidad del sistema democrático de algunos países dada la cercanía de sus respectivos regímenes dictatoriales. Como hemos visto a lo largo del artículo, los dictadores pueden llegar al poder mediante golpe de Estado o siendo elegidos en votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante, o heredando el poder de un pariente fallecido.

Es importante comprender nuestra historia más reciente, detectar los diferentes tipos de dictaduras y analizar cuáles han sido las vías de acceso al poder. También es importante analizar el contenido de muchos de los discursos destinados al control de la población por vía de la segregación social, el terror o el adoctrinamiento distinguiendo entre regímenes autoritarios y totalitarios. Esta capacidad crítica y de

análisis tiene un rol fundamental para la estabilidad y la salud de la democracia. Dicha capacidad debe ser considerada como parte de una alfabetización democrática de la ciudadanía que nos permita detectar discursos mediáticos o de odio dirigidos a influir en la población por vías poco éticas como el terror o la manipulación (discursiva y mediática) para legitimar determinadas posiciones políticas. En otras palabras, la capacidad crítica frente a discursos políticos y noticias de prensa desde la óptica de diversas líneas editoriales, conectando pasado, presente y futuro, resulta esencial para asegurar el compromiso de la ciudadanía con la defensa de la democracia.

El olvido del pasado es un aliado de las dictaduras puesto que las vías de acceso y mantenimiento del poder, a grandes rasgos, sigue unos patrones muy similares. Así pues, la capacidad de la ciudadanía para detectar algunos de estos patrones y su compromiso con la democracia se convierten en elementos necesarios para la estabilidad y la salud democrática. Por su parte, la escuela, entendida como motor de cambio social y de compromiso con la democracia, tiene en la enseñanza de una Historia con memoria un aliado para contribuir a la alfabetización democrática de los estudiantes.

El profesorado, por su parte, debe tener formación específica para trabajar con temáticas controversiales porque, en la línea de lo que afirman autores como Simonneaux (2007) o López (2011), los docentes que no están capacitados para trabajar con temáticas controversiales, tenderán a evitarlos en sus clases; ya que, en esos casos, la controversia y la incertidumbre que les rodea les causan molestias y les hacen sentir inseguros.

Referencias

- Bárcena, F. (2011). Pedagogía de la memoria y transmisión del mundo. Notas para una reflexión. *Con-Ciencia Social*, (p.109-118).
- Ezrow, N. M. & Frantz, E. (2011). *Dictators and dictatorships: understanding authoritarian regimes and their leaders*. New York, NY: Continuum.

- Hess, D. (2002). "Teaching controversial public issues discussions: Learning from skilled teachers". *Theory and Research in Social Education*, 30, (1), (p.10-41).
- Hess, D. (2008). "Controversial issues and democratic discourse". In L. S. Levstik & C. A. Tyson (Eds.). *Handbook of Research in Social Studies Education*. New York: Taylor and Francis.
- Hobsbawm, E. (1998). *Sobre la Historia*. Barcelona: Crítica.
- Jáuregui, G. (1997). "Transiciones políticas y consolidación democrática en América Latina". *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 98, (p.13-33)
- Linz, J. (2010): *Regímenes totalitarios y autoritarios (vol. 3)*. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales.
- López, C. (2008). "Crítica del entramado ético político en la ciudadanía democrática". *Con-Ciencia Social*, 12, (p.41-62).
- López Facal, R. (2011). "Aprender de los conflictos". *Iber*, 69, (p.5-7).
- Notimérica (2019). "La larga lista de dictadores iberoamericanos de los últimos 50 años". Recuperado de www.bit.ly/379goWW
- Pagés, J. (2008). "El lugar de la memoria en la enseñanza de la Historia". *Iber*, 55, (p.43 – 53).
- Rouquié, A. (1984). *El estado militar en América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Emece.
- Rouquié, A. (1986). "Dictadores, militares y legitimidad en América Latina Dictadores y dictaduras". En J. L. Martín del Campo, (Ed.), *Seminario Regional sobre Dictaduras y Dictadores en América Latina* (primera ed., p. 239). México, México: Siglo XXI.
- Simonneaux, L. (2007). "Argumentation in socio-scientific contexts". In S. Erduran and M. P. Jiménez Aleixandre (eds.). *Argumentation in science education: Perspectives from classroom-based research*. United Kingdom: Springer.
- Titei, A. (2014). "La espada de Damocles. Autoritarismo, totalitarismo y terrorismo de Estado en Latinoamérica". *Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central*, 5, (p.143-157)
- Valencia Grajales, J. F. (2014). "Gustavo Rojas Pinilla: dictadura o presidencia: la hegemonía conservadora en contravía de la lucha popular". *El Ágora USB*, 14(2), (p.537-550).
- Valencia-Granjales, J. F. & Marín-Galeano, M. S. (2016). *Elementos que describen una dictadura en América Latina*. Kivilando, 8 (1), (p.43-56).
- Valls, R. (2007). "La Guerra Civil Española y la dictadura franquista: Las dificultades del tratamiento escolar de un tema potencialmente conflictivo". *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 6, (p.61-73).